

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA RAQAMLI TA'LIM
TEKNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI**

Ro'zimatov Jamshid

Guliston Davlat Pedagogika Instituti

stajyor-o'qituvchisi

Norbo'tayeva Ozodaxon, Savrullayeva Mehrinoz, Cho'liyeva Afzuna, Usmonova Gulnoza

Guliston Davlat Pedagogika Instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091877>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda dars o'tish jarayonida mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida turli xil va zamonaviy raqamli texnologik vositalarning ahamiyati, ularning dars jarayoniga tadbiq qilish samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan. Darslarni sifatli tashkil etilishning imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida bir qancha metod va vositalar tavsiya etilgan.*

***Kalit so'zlar:** metod, sinf, dars, texnologiya, differensial, kompyuter, ijtimoiy, matematika, multimedia, texnologiya, loyiha, kommunikatsiya.*

**THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS**

***Abstract.** This article describes the importance of various and modern digital technological tools and the effectiveness of their application in the teaching process in order to eliminate the existing problems in the course of teaching in primary classes. A number of methods and tools have been recommended in order to expand the possibilities of quality organization of lessons.*

***Keywords:** method, class, lesson, technology, differential, computer, social, mathematics, multimedia, technology, project, communication.*

**РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

***Аннотация.** В данной статье описывается важность различных и современных цифровых технологических средств и эффективность их применения в учебном процессе с целью устранения существующих проблем в процессе обучения в начальных классах. Рекомендован ряд методов и средств, позволяющих расширить возможности качественной организации уроков.*

***Ключевые слова:** метод, класс, урок, технология, дифференциал, компьютер, социальный, математика, мультимедиа, технология, проект, общение.*

Bugungi shiddatli davr har bir ta'lim olayotgan shaxslardan bolalik chog'idan boshlab qunt bilan o'qish, ilm va hunar o'rganishni talab etmoqda. Ana shu talab asosida mamlakatimizda o'ziga xos ta'lim tizimi yaratildi: "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" qabul qilindi. Ularda ta'limning boshqa sohalari qatori boshlang'ich ta'limiga ham alohida o'rin ajratilgan.

Erta bolalik davridagi ta'lim ularning aql-zakovati, ijtimoiy ko'nikmalari va hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Samarali ta'lim uchun har xil usullar qo'llaniladi, ularning har biri o'z roli va ahamiyatiga ega. Birinchidan, o'yin usuli bolaning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'yin orqali bolalar bir-biri bilan muloqot qilishni, ijodiy fikrlashni rivojlantirishni va muammolarni hal qilishni o'rganadilar. O'yin usullaridan matematika, o'qish, yozish va boshqa fanlarni o'rgatish, o'quv jarayonini qiziqarli va qiziqarli qilish mumkin. Ikkinchidan, loyihaga asoslangan o'qitish usuli bolalarga o'z bilimlarini amalda qo'llash imkonini beradi. Loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish bolalarda mustaqillik, tadqiqot qobiliyatlari va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Ular jamoada ishlashni, ma'lumotlarni tahlil qilishni va hayotiy muammolarga yechim topishni o'rganadilar. Ta'kidlash joizki, uchinchi usul - ta'limga tabaqalashtirilgan yondashuv. Har bir bola o'ziga xosdir va o'rganish uchun individual yondashuvlarga muhtoj. Differentsial yondashuv o'qituvchilarga o'quv jarayonini har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olgan holda uning ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Va nihoyat, o'qitishning muhim usuli - texnologiyadan foydalanish. Interfaol doska, kompyuter dasturlari va multimedia resurslari kabi zamonaviy texnologiyalar ta'limni yanada qiziqarli va samaraliroq qilish imkonini beradi. Ular bolalarga materialni yaxshiroq tushunishga, axborot ko'nikmalarini rivojlantirishga va raqamli asrga tayyorgarlik ko'rishga yordam beradi.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiyamasalalari hal etiladi.

Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan ona tili, matematika, o'qish, odobnoma, tabiatshunoslik darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki ularning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim darslariga o'quvchilar qiziqishini oshirishga alohida e'tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang'ich sinflardan oq «dars» degan muqaddas so'zdan bezib qolmasliklari lozim. O'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o'qituvchilar turli didaktik o'yinlardan foydalanishmoqda.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Hozirgi kunda pedagoglarga juda katta sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu sharoitlardan unumli foydalanga holda darslarni mazmunli va samarali tashkillash zarur. Shuning uchun o'qituvchilar doimo o'z ustida ishlashi, innovatsion, noan'anaviy, interaktiv dars usullarini muntazam o'qib va o'rganib borishi hamda o'quv-tarbiya jarayoniga tatbiq qila olishi kerak. O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarning badiiy, estetik, mantiqiy, jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga alohida e'tibor berishi kerak. Bunda o'quvchi ham ko'rsin, ham tinglasin, ham gapirsin, ham mushohada qilsin, ham yozsin. Psixologlarning o'tkazgan tahlillariga ko'ra, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan axborotlar 2 hafta o'tgach, mustaqil o'qish orqali 10 foizi, tinglash orqali 20 foizi, ko'rish orqali 30 foizi, o'zi namoyish etsa yoki so'zlab bersa 50 foizi, bahs-munozara, suhbat orqali 80 foizi, o'zi amaliy bajarganda esa 90 foizi eslab qolinar ekan. Shularni hisobga olsak, o'quvchilarga dars berishda ko'proq bahs-munozara, suhbat va amaliy ishlarni dars davomida o'z kuzatuvimiz va nazoratimiz ostida olib borishimiz kerak ekan. Bir xil uslubda dars o'tish bolalarda darsga qiziqmaslik holatlarini keltirib chiqarmoqda. Bu holatlarni oldini olish uchun turli xil metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Hozirgi kunda pedagogik faoliyatda turli axborot vositalari (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalaridan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi. Misol sifatida "Video

topishmoq" metodini ko'rib chiqamiz. Videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;
- O'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi;
- Jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi;
- O'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi.

Mazkur metod asosida mavzuga doir kompyuter orqali videolavha namoyish etiladi. O'quvchilar videolavha mavzusi, unda ifodalangan mavzu haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi. Masalan, «Elektr jihozlari» (1-sinf), «Yil fasllari» (2-sinf) kabilar asosida o'quvchilarga milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, iqtisodiy munosabatlar haqida tushunchalar beriladi. Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Bizningcha, ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak;
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinflarda interfaol va zamonaviy metodlardan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etishning asosidir. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish esa o'quvchilarni mustaqil fikrlashga ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlashni kengaytirish bilan birga ularni mdarslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim dasturlaridan xabardor bo'lish imkonini beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Shunday qilib, boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning rivojlanishida turli xil

o'qitish usullari muhim rol o'ynaydi. Ular nafaqat bilimlarni egallashga, balki zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga ham hissa qo'shadilar.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi —Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi —O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Farmoni.
3. Ruzimatov, J. (2024). THE ROLE OF USING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(3 Part 2), 109-113.
4. Rozimatov, J. (2023). ENHANCING THE METHODOLOGY FOR UTILIZING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AMONG FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS (USING NATURAL SCIENCE AS AN EXAMPLE). *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12 Part 2), 11-13.
5. Ravshan, A., Sirojiddin, G., Azamat, Z., & Gulizahro, T. (2023). DEVELOPING EFFECTIVE APPROACHES TO THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(6), 53-55.
6. Barkamol avlod -O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.: «Sharq» nashriyot-matbaa kontserni, 1997.
7. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2017-yil, 7-soni, 20-bet.
8. Boshlang'ich sinflarda o'quv mativlarining xususiyatlari Бекмуродова, Ж. А.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH